

enfoques **humanísticos** México

Revista Digital de Divulgación

Número 1 / Año 2025

EHM | fondoeditorial

SUFRIMIENTO BORDERLINE, ¿EL LÍMITE DE QUÉ?

Norma Adriana Rodríguez Torres

RESUMEN

Este artículo explora el sufrimiento *borderline* desde una perspectiva gestáltica, enfocándose en las experiencias fenomenológicas de los desajustes existenciales que surgen de la desconexión de diferentes pacientes a lo largo de los años, con sus entornos. A través de un análisis cualitativo se investiga cómo los consultantes con este sufrimiento perciben, interpretan, responden y sienten a su entorno en el contexto de la interacción psicoterapéutica, enfatizando elementos *co-creadores* del campo organismo-entorno como la estética, la resonancia y la ausencia.

Palabras clave: Psicoterapia Gestalt, Sufrimiento *borderline*, Ausencia, *Co-creación*, Fenomenología, Existencialismo.

El trauma se puede observar de manera individual, puesto que es un individuo quien lo expresa; sin embargo, se debe recordar que cada trauma que un individuo presenta, es a su vez perpetrado por otros individuos, que además son parte de una sociedad. Por lo tanto, cada trauma puede ser entendido como un trauma social que tiene profundas implicaciones en la sociedad a lo largo del tiempo, de tal forma que se puede enraizar, heredar y bien volverse parte de los patrones socioculturales con los que los individuos en conjunto se relacionan con otros individuos. El trauma pasado se expresa en el presente y se expande hacia el futuro (Glendinning, 1994).

Desde hace aproximadamente 15 años, el interés por abordar el Trastorno Límite de la Personalidad ha incrementado significativamente, especialmente con el surgimiento de plataformas como TikTok y Youtube, donde se viralizan diferentes debates y contenidos sobre la salud emocional desde múltiples perspectivas. Por supuesto que no todas tienen un sentido clínico, y a veces se acusa de que esta información sólo logra banalizar el sufrimiento psicopatológico, más que informar, debido a que algunas personas fomentan el autodiagnóstico a partir de experiencias personales.

La psicología clínica siempre ha enfrentado retos de diversos tipos, sin embargo, el desafío de informar desde un lugar sin prejuicios, la forma de diagnosticar y el abordaje del sufrimiento humano, es un desafío cada vez más grande para una profesión que se ve presionada por un mundo de recetas masificadas y de tratamientos que solucionen de forma inmediata sin importar la complejidad del caso.

Debido a lo anterior, este artículo pretende abordar el sufrimiento *borderline* desde una resumida mirada intersubjetiva, a partir del enfoque Gestalt, que irremediablemente implica al clínico, al ser el entorno del organismo (quien presenta el padecimiento), en un campo en el que *co-construimos* todas las experiencias que nos atraviesan; haciendo necesaria la consciencia de cómo podemos apoyar o limitar el crecimiento de nuestros pacientes.

Se ha considerado al sufrimiento *borderline* como una “psicopatología moderna”, debido a que su reconocimiento oficial se suscita en 1980 al incluirse en el DSM-III, y en el CIE-10 hasta 1992. A finales de 1970 los textos psicodinámicos comienzan a incrementarse y a adquirir una fuerza dominante que se vería reflejada, no solamente en esta clase de sufrimiento, sino en la psicopatología en general; mandando al fondo las contribuciones de otros enfoques sobre el diagnóstico y el manejo de casos *borderline*, que pudieran resultar igual de efectivos gracias a la diversidad que permite personalizar los tratamientos hacia el paciente (American Psychiatric Association, 1980; Francesetti et al., 2013).

Es en 1930, cuando Adolph Stern utiliza el término “*borderline*” por primera vez, para referirse a pacientes que muestran síntomas fronterizos, idea que fue propuesta desde el siglo XIX por Kraepelin, al hacer una clasificación de “trastornos mentales” que incluían pacientes con síntomas neuróticos y psicóticos al mismo tiempo. Estos antecedentes resultan particularmente importantes, debido a que, el sufrimiento *borderline* es concebido desde una perspectiva “territorial”, es decir, si una psicopatología no se podía incluir en lo neurótico o psicótico, quedaba relegado al medio. En 1975, Otto Kernberg presentó sus ideas sobre el trastorno *borderline* de la personalidad en su libro *Borderline Conditions and Pathological Narcissism*, añadiendo síntomas como problemas relacionales y de la regulación emocional, debido a un origen traumático y de abandono (Kernberg, 1995; Kraepelin, 1921; Stern, 1938).

Hasta aquí, está el resumen general de este sufrimiento, con el tiempo la figura se convierte nuevamente en caótica y borrosa, según se vaya definiendo por diferentes autoras/es y según la época. Irónicamente la forma en que se ha entretejido este diagnóstico en su corta (o larga) historia, le hace fluctuar entre lo ambiguo (psicosis) y lo institucional-formal de los manuales de criterios diagnósticos clínicos (neurosis). Su complejidad radica en que, además de las diversas miradas, existe una superposición de síntomas con otros diagnósticos, ergo todavía hay clínicos que mantienen una postura de que se trata de un trastorno “independiente”, mientras que otros asumen una postura de un trastorno “territorial” que acompaña diversas psicopatologías (sin importar el trastorno del que se trate). Esta confusión se puede extender a los clínicos que ven sufrimiento *borderline* en todos sus pacientes, o que no lo ven en ninguno de sus pacientes, ocultando o cambiando el diagnóstico (Gunderson & Links, 2014).

Por otro lado, el desarrollo de las neurociencias ha sustentado la etiología neurobiológica, dando pie a discutir los factores genéticos, bioquímicos y neuroanatómicos; los autores psicodinámicos hablan sobre las experiencias traumáticas en la infancia, las dinámicas familiares y los factores psicológicos, empero, ¿qué tanto peso puede tener el factor sociocultural? Este último, resulta bastante interesante y complejo, ya que, el contexto sociocultural es un entorno capaz de influir en la expresión del sufrimiento de cualquier psicopatología y también en la percepción que tenemos hacia la misma. ¿En qué han cambiado nuestras sociedades para que el diagnóstico parezca ser cada vez más frecuente? ¿Es acaso la formación de profesionales de la salud para el reconocimiento de trastornos de personalidad ha abierto la posibilidad de observar estas experiencias con mayor frecuencia? ¿Realmente existen más casos que antes? O independientemente de las respuestas que se puedan dar a estas interrogantes, la que

más llama la atención es, ¿qué se ha mantenido durante tanto tiempo, para que este trastorno fuera descrito en occidente desde el siglo XIX y continúe vigente?

¿En qué sí se puede generalizar el sufrimiento *borderline*? Se sabe que, sin importar la época o cultura, algo tiene que ver con el manejo y regulación de la expresión emocional, con el tipo de apego que desarrolla la persona con su cuidador/a (y que más tarde extiende a sus otros vínculos con el mundo), y con los patrones culturales que fomentan/sostienen estas relaciones a nivel macro¹. Desde la perspectiva gestáltica, a manera de resumen, un organismo puede ir aprendiendo estrategias de afrontamiento de su macro y microentorno, para hacer frente a las demandas que van surgiendo; las respuestas que éste pueda dar de forma creativa o repetitiva ², surgirán de configuraciones muy complejas y diferentes, como el modo en que *co-construyó* y percibe sus herramientas, el conocimiento y experiencia que tenga, en la manera en que interactúa con su medio, en cómo entra en juego con el campo constantemente cambiante, si este entorno se puede organizar lo mejor posible o es muy caótico, entre otras. En todo caso, el entorno está ahí, ergo no podría existir un organismo sin un entorno, dicho de otro modo: no hay organismo que se pueda autopreservar a sí mismo. Entonces, ¿no valdría la pena tratar de comprender con mayor profundidad de qué forma contribuimos al sufrimiento del paciente, en lugar de eliminar estas posibilidades?

Implicaciones Socioculturales del Sufrimiento Borderline sobre la Inestabilidad Emocional

Un abordaje ético y consciente sobre las psicopatologías, implica observarlas desde un análisis interseccional, debido a que resulta muy peculiar que en la literatura encontramos mayor representación de mujeres *borderline*, que hombres³. Claramente existen algunos estudios que sugieren que esta variabilidad de representación podría radicar en las “hormonas” que nos brindan las diferencias neurobiológicas, lo que haría más “evidente” la reactividad emocional de las mujeres (Gunderson & Links, 2014). Empero, esta explicación minúscula para un trastorno tan complejo parece quedar incompleta, si no tomamos en cuenta otros elementos socioculturales (al entorno).

Por ejemplo, si pensáramos que “por naturaleza” los hombres son “fuertes” y muestran “poca” expresión emocional (o en todo caso represión emocional de afecto, miedo, alegría), se puede entender que el entorno normalice conductas relacionadas a la

¹ Instituciones, sistemas económicos, estructuras políticas y socioculturales (normas y valores culturales), tendencias sociales y cambios globales (globalización, cambios demográficos...).

² No todas causan sufrimiento, algunas son parte de la función personalidad, de hábitos, etc.

³ Según el DSM-V, la representación de mujeres en el trastorno *borderline* de la personalidad, representan un 75%.

demostración masculina de episodios de ira⁴ o enojo intenso como contrapeso de la tan estigmatizada vulnerabilidad (por las normas de masculinidad latinoamericanas). De hecho, las actividades relacionadas a las conductas de riesgo tienen raíces muy profundas en sociedades machistas, al ser concebidas como un desafío; de igual forma, las normas de género tradicionales exaltan la valentía (disminución del miedo) y las formas de socializar dominantes que demuestran fuerza, control y violencia.

Encontrarnos muy sumergidos en una cultura sin cuestionarla (ad-gradi⁵), podría hacernos pasar por alto algunos de estos elementos como clínicos. Basta con observar el incremento de la violencia en América Latina, en las últimas décadas, teniendo entre muchos otros orígenes, las conductas impulsivas y de ira intensa que pueden dar lugar a peleas callejeras, la cultura de la violencia (normalización y aceptación del sometimiento y control), la influencia de grupos criminales (como la narcocultura), el consumo de sustancias adictivas, la glorificación de la violencia en los medios de comunicación masiva, los eventos deportivos donde la competitividad puede transformarse en actos de violencia (como las famosas barras de fútbol), y demás. Evidentemente, no quiero decir que todas estas violencias sean propiciadas por hombres con sufrimiento *borderline*, sino que es importante comprender que las creencias socioculturales del clínico podrían estar normalizando algunos de estos comportamientos a la hora de realizar un diagnóstico, además de la importancia que tiene el entorno para influir en la aparición del sufrimiento *borderline* en personas que tengan esta predisposición. Si pueden pasar desapercibidos en una sociedad que exalta valores asociados a la fuerza, dominancia, poder, control y que estigmatiza cualquier intento por declarar “debilidad” (como solicitar ayuda), podría interferir en la representación masculina para el diagnóstico (Buchanan & Smith, 2021; Connell, 2005; Pérez, 2010).

Por otro lado, el rol de las mujeres en este tipo de sociedades está estigmatizado por la creencia de que suelen estar más “predispuestas” a la inestabilidad emocional (como en la investigación de lo hormonal), y con mayor razón si se muestran abiertamente enojadas o con alguna emoción intensa/potente/ambigua que incomode⁶, sin importar si éstas son respuestas congruentes con su entorno en el aquí y ahora. Suelo escuchar seguido a mis colegas sobre la inestabilidad emocional de sus pacientes mujeres “*borderline*”, que “no saben lo que quieren”, descartando todo tipo de situaciones que pudieran ayudar a dar congruencia y *ground* a sus respuestas para que después puedan irlas regulando o ampliando.

⁴ Recordando que el sufrimiento *borderline* puede incluir episodios de ira intensa y/o explosiva.

⁵ Etimológicamente de agredir: ir hacia.

⁶ Como la agresividad, demostración de su fuerza, demostración de su violencia, negación de su ternura o maternidad, cuestionamiento abierto y directo hacia figuras de autoridad.

En todo caso, cuando una mujer no se ajusta a su rol social impuesto, históricamente ha recibido una serie de etiquetas como mujer “problemática”, “histérica”, “inestable”, “loca”, “desequilibrada”, “mala”, “mandona”, “feminazi”⁷ ... En resumen, son fallas en el sistema, debido a que violan los roles de género tradicionales al no comportarse de manera sumisa, amable, pasiva, abnegada, recatada, cuidadosa, conciliadora, entre tantas otras. Por lo tanto, las expresiones de energía y agresividad⁸ pueden ser un manifiesto que dificulte sus relaciones interpersonales, no por incongruentes, sino por no ser aceptadas, enfrentando duras críticas, aislamiento social, hasta revictimización⁹; lo anterior, tiene un impacto profundo y directo en su salud emocional, pudiéndolas hacer sentir que están “mal”, “locas” y sólo contribuyen al sufrimiento de sus relaciones (Buchanan & Smith, 2021; Pérez, 2010; Tse & Yip, 2023); lo cual nuevamente, interfiere en el diagnóstico, ya sea por la percepción y creencias del clínico sobre el rol de género, por el autodiagnóstico con el que pueda llegar la paciente, o aceptando sin cuestionamientos hacia el psicoterapeuta que se trata de un sufrimiento *borderline*.

Relaciones Interpersonales Inestables y Desconfianza

¿Qué tanto influye la masificación y globalización de las sociedades y la cultura? Si hablamos de fenómenos tan complicados y cambiantes como la migración, los cambios en las estructuras familiares tradicionales, el cambio climático, las guerras, etc.¹⁰ ; se podría decir que existe un entorno ideal para la inestabilidad y las experiencias incongruentes, que contribuyen con mayor facilidad a modelos de relación disfuncionales cargados de abuso, negligencia y lenguaje discrepante entre el contenido verbal y las acciones (Choi & Kim, 2019; López, 2016); dando como resultado la interacción de factores ambientales con los neurobiológicos para el sufrimiento *borderline*.

Recuerdo a una paciente llegar conmigo, después de estar internada por un brote psicótico, derivado de un secuestro que puso en peligro la integridad de su *self*, decirme que una de las cosas más difíciles de su recuperación era escuchar a la gente a su alrededor, incluyendo a sus familiares, decir que este país estaba mucho mejor y con menor inseguridad, ergo constantemente tenía la sensación de estar “viviendo otra

⁷ Considerada la nueva histeria, o la histeria del siglo XXI.

⁸ Y sin necesariamente presentar un sufrimiento *borderline*.

⁹ Si el clínico sólo toma en cuenta la conducta y no el contexto, es decir, si no sabe si surgió como una respuesta de supervivencia hacia un entorno sumamente invasivo y violento.

¹⁰ O en todo caso, como enseña Miriam Taylor en sus clases de trauma, que del colonialismo se desprenden los grandes cambios que ocasionan malestar y sufrimiento como: escasez de recursos, esclavitud, migración, guerras, ecocidio, racismo, clasismo, misoginia.

realidad” y posiblemente de “exagerar” lo que llamaban “un secuestro exprés” y “sin violencia”.

Y es que entre más elementos se añaden al entorno, las incongruencias en la comunicación en contraposición con las acciones, se vuelven más complejas, logrando desajustes que generan desconfianza y complican las relaciones interpersonales, debido a las inconsistencias, las contradicciones, las confusiones, los malentendidos, la asociación a experiencias indignas de engaño o manipulación y la ambigüedad en las intenciones; esto puede derivar en una percepción difusa del entorno y hacia los demás, donde las acciones ajenas pueden resultar amenazantes o malintencionadas.

Es decir, las incongruencias del entorno pueden tocar las heridas de personas que han experimentado traumas, crianzas dolorosas, experiencias de indignidad, tratos abusivos ... — algo que es bastante común en el sufrimiento *borderline*¹¹. Además, las sociedades occidentales llevan una larga tradición en su proceso de enseñanza-aprendizaje que remiten a la fragmentación de los fenómenos, resultando también en un estilo de comunicación ambivalente, que no contribuye a aclarar los fenómenos sobre la salud emocional, como por ejemplo, la tendencia que existe actualmente a enfatizar las emociones, empero sólo las “positivas” y toda actividad relacionada al hedonismo de la inmediatez, incluso cuando la persona no siente la necesidad de vivir estas experiencias; en este estado de desconexión emocional entre el deber ser y las necesidades genuinas (que a veces están tan empañadas que no logra sentir las la persona), se encuentra un abismo hacia el vacío y la confusión. Esta “otra realidad” (fragmentación) se puede ver en distintos aspectos de las sociedades latinoamericanas, medios de comunicación masiva, redes sociales (imágenes idealizadas *versus* la vida como la experimentamos), política (presidentes diciendo que “no pasa nada” *versus* lo que se percibe día a día), religión, dentro de los núcleos familiares, en las relaciones interpersonales... Todas estas incoherencias resultan ser una fuerte influencia para el sufrimiento *borderline*, ya que, no sólo les dificulta integrar la complejidad de la completitud de una figura donde los contrarios no pueden resolverse (bueno o malo), sino que dañan su capacidad reflexiva del mundo haciendo más fuerte la desconfianza hacia el mismo, proyectando estas confusiones, imposibilitando la capacidad para introyectar relaciones seguras y figuras nutricias que puedan ser confiables (Francesetti et al., 2013; Waztlawick, 2018). Esto me recuerda a Carl Rogers argumentando que desde la psicología humanística el grado de

¹¹ Es importante mencionar esta línea sobre la teoría de la doble vinculación propuesta por Gregory Bateson en la década de los 50, donde estudia cómo la comunicación “esquizofrenizante” tiene un impacto directo en la salud emocional, especialmente en las etas formativas como la infancia.

“malestar psicológico” de una persona (su sufrimiento), está relacionado con su nivel de incongruencia entre el yo real y el yo ideal (Rogers, 2010).

Entonces, ¿por qué se vuelve tan relevante tomar en cuenta el factor ambiental? De vez en cuando surge la dicotómica y desgastada pregunta sobre si nacemos con o lo aprendemos, sin embargo, actualmente se sabe que los asuntos ambientales durante la niñez y la juventud coadyuvan en gran medida la forma en que el cerebro se sigue desarrollando, es decir, todos los procesos de aprendizaje ligados a la primera infancia influyen en el desarrollo neurobiológico (Fisk, 2011; Gothreau et al., 2022). La neurobiología relacional fue desarrollada principalmente por Siegel (2001), y maneja principios semejantes a la teoría de campo, donde cada elemento del mismo influye y es influenciado a su vez para configurar una situación particular momento a momento, y a pesar del constante movimiento del campo el organismo puede fijar figuras en el tiempo, contribuyendo a la función personalidad, aunque también a diferentes tipos de sufrimiento.

La psicóloga Mary Main desarrolló el concepto de “apego desorganizado” para describir a las infancias que mostraban conductas contradictorias, desconcertantes y ambivalentes hacia su cuidadora/cuidador, así como una incapacidad para gestionar su miedo y apego de manera coherente. En este contexto, en mucha literatura sobre el trastorno *borderline* surge la noción de familias desorganizadas para describir características de relaciones caóticas, de inconsistencia emocional, conductas contradictorias, de límites confusos y conflictos que se abordan en un entorno invalidante de constante incertidumbre y malestar emocional. Sin embargo, autores japoneses (Igarashi et al., 2010) también observan que las familias restrictivas pueden contribuir al sufrimiento *borderline*, debido a las dinámicas opresivas, rígidas, al control excesivo, la falta de flexibilidad en la expresión emocional, donde los valores y normas se imponen a costa de limitar la propia identidad (difusión de la identidad), en resumen, es otra forma de invalidación crónica que no permite la regulación ni expresión de las emociones de manera coherente por la falta de autonomía para enfrentar las demandas del entorno sin temor a las figuras de autoridad. Estos entornos basados en el miedo y la vergüenza prohíben el conflicto para evitar la aparición de la diferencia¹² (Gunderson & Links, 2014; Main & Solomon, 1986).

En todo caso, la exploración que se ha hecho en las familias de personas con sufrimiento *borderline* tienen esta tendencia a la aniquilación de la Otredad a través de la

¹² Similar lo que sucede en las sociedades modernas con la eliminación de la diferencia, al masificar y comercializar ciertos tipos de identidad válidas por la sociedad.

fragmentación¹³, mecanismo que por cierto, presenta la persona con sufrimiento *borderline* y donde se va a ver reflejada esta “división” contraria en la que por momentos pueden sentir odio y desvalorizar a quienes primero idealizan, para después temer por su posible real o imaginario abandono (Francesetti et al., 2013; Linehan, 2014).

Comportamientos Autodestructivos y Sensación Crónica de Vacío

En términos gestálticos el sufrimiento *borderline* es una experiencia difusa, incongruente, inestable, desdibujada, ambivalente, dividida, donde en la frontera se añora abrirse al contacto (idealización) y, por otro lado, se protege de la amenaza del mismo (aniquilación). Es una herida en la frontera, un dificultoso problema en la intimidad, un movimiento continuamente doliente que pretende preservar los límites de un *self* con fronteras frágiles, en un mundo donde fácilmente pueden ser invadidas, derribadas o aniquiladas¹⁴, como en una experiencia traumática (Francesetti, et al., 2013).

Y a pesar de las concepciones neuroanatómicas, psicológicas, socioculturales, o incluso pedagógicas que se puedan revisar del sufrimiento *borderline*, la dimensión corporal es tan relevante, debido a que todas las experiencias y formas de ser/estar con, son a través del mismo cuerpo. En esta dimensión corporal se adscriben nuestras ideas, narraciones, argumentos, vivencias, sensaciones, emociones, creencias, dolencias y también nuestros traumas. No se tiene un cuerpo, se es un cuerpo-vivido (lo quiera o no) que actúa en un mundo recíproco donde recibe lo que tiene en su entorno próximo y al mismo tiempo da, cocreando las configuraciones del campo. Es debido a lo anterior que, el sufrimiento *borderline* se hará presente en sesión con sus diferentes y difusas maneras de flexionarse en la frontera, como la desensibilización corporal: fenómeno causado por la disociación, el trauma, la regulación emocional alterada, la hipervigilancia, la hipersensibilidad emocional, problemas en la percepción del cuerpo, conductas autolesivas para regular el dolor emocional, y demás.

Todas estas formas de ausencia pueden imposibilitar a la persona a ir más allá de su propia existencia, pudiendo experimentar el vacío a través de su necesidad de sentirse a sí misma/o a través de “otras cosas” lo suficientemente dolorosas para poder llenar algo de ese vacío¹⁵ que no le permite experimentarse como parte de la existencia humana. Empero, esta dificultad para sentirse, para ser transportada/o fuera de sí, que implica además la instantaneidad total de las cosas, es una desesperada búsqueda por

¹³ Incoherencia e inestabilidad en la comunicación, en la regulación emocional, en el establecimiento de límites, en la resolución de conflictos; modelos de apego inseguro, modelos de violencia; experiencias traumáticas de abuso y negligencia, antecedentes de problemas de salud mental en las figuras de apego...

¹⁴ No es imaginación de la persona con sufrimiento *borderline*, aunque su percepción sea borrosa.

¹⁵ Pudiéndose ligar a esta sensación de vacío, de falta de sentido y desconexión del mundo que refieren los pacientes con sufrimiento *borderline*.

experiencias emocionales fuertes y compulsivas, llegando a dificultar el establecimiento de vínculos estables y profundos. La sociedad del vacío se caracteriza por el miedo al contacto con el otro, sentir entusiasmo y necesidad de ir hacia el encuentro se puede convertir rápidamente en una experiencia intensa de ansiedad, produciéndose una desconexión emocional debido a la fatiga del sistema nervioso central (ergo deja de procesar correctamente la información sensorial).

Si no estamos en nuestro cuerpo, no podemos vincularnos con la vida, y la forma de sentir “algo” es a través de actividades aniquilantes¹⁶. Si esta energía desbordante no se sostiene para hacerse presente en la frontera-contacto, se podría experimentar una sensación de falta de propósito o significado para afirmarse en la vida. Es así, como el psicoterapeuta presta su carne en el campo fenoménico para que la persona con sufrimiento *borderline* pueda hacerse sentir, al recibir su ira, su demanda, su desconfianza, sus altibajos, su dolor y sufrimiento, ya que, el ser encarnado es la propia existencia al trascender su significado para conformar parte del mundo. Debido a lo anterior, los fundamentos para la supervisión de casos son indispensables, al no ser fácil el manejo de pacientes con sufrimiento *borderline* (Rodríguez Torres, 2020; Spagnoulo Lobb, 2022).

Miedo Intenso al Abandono y Trauma

Si la existencia es resultado de la confirmación de la Otredad, el abandono se vuelve una amenaza que confirma la “no existencia”, la “nada”, el sinsentido de la vida, la “pérdida de la identidad”, la “incapacidad de experimentar el mundo en relación”; esta angustia al abandono y a la ruptura del vínculo se puede presentar en diferentes grados en el sufrimiento *borderline*, desde preocupaciones constantes por la fantasía del abandono, hasta la ansiedad existencial intensa que implica la pérdida absoluta de las débiles fronteras del yo (prepsicosis), influenciado además por los patrones de pensamiento dicotómicos y agravándose si se ha experimentado un trauma (Taylor, 2022). La relación entre trauma y el sufrimiento *borderline* suele ser significativa y profunda. En Bozzatello et al. (2021), se sugiere una conexión con el inicio del sufrimiento *borderline* como consecuencia de experiencias traumáticas; entre el 30-90% de los pacientes reportan historias de trauma (más que en otros trastornos de personalidad). Aunque más allá del porcentaje, lo relevante es saber que el trauma es una forma de depresión, que igual es manifestada en este tipo de sufrimiento *boderline* (Taylor, 2022).

¹⁶ Cutting, relaciones sexuales sin deseo, consumo de sustancias, atracones de comida, gastar dinero de manera descontrolada...

Miriam Taylor (2022), en una de sus clases, habla de que el trauma puede ser entendido como un proceso fractal, en donde aparentemente el sufrimiento se desencadena en una persona, sin embargo, ese sufrimiento al ser relacional se propaga hacia otras personas, de tal forma que se va de menor a mayor, en escalas tan grandes, que el sufrimiento del trauma se puede observar a niveles globales e históricos¹⁷. De este modo, el trauma tiene un contexto necesario para ser entendido y evitar la revictimización, ergo si sólo se observa de manera individual, no sólo se estaría responsabilizando exclusivamente a la persona de la experiencia, sino que se retraumatiza al colocar un desequilibrio de poder en la relación psicoterapeuta-paciente, recordando que la psicoterapia se trata de un campo interrelacionado.

El trauma es una experiencia que sobrepasa las propias capacidades y estrategias, y en términos gestálticos, resulta una ruptura catastrófica de la frontera-contacto que da como resultado un cambio abrupto y destructivo en la forma en que la persona es/está en el mundo. Y como todo ajuste-creativo, surge como una manera de sobrevivir en un campo caótico e inestable, dando como resultado figuras diversas que se congelarán con el paso del tiempo (como la disociación, paranoia, conductas autolesivas, ira...). Además, el trauma tiene otra característica, vuelve a las personas hipervigilantes, como una forma de anticiparse a los posibles peligros, buscando fuentes de amenaza en el campo (como consecuencia de un sistema nervioso herido), contribuyendo a esta descripción que refieren muchos clínicos sobre la modalidad/interrupción de contacto proyectiva en el sufrimiento *borderline* (Taylor, 2022).

La Ausencia Border

Una de las grandes dificultades para hablar sobre la realidad, es que necesariamente implica el concepto de verdad (lo que es verdad, es real, o viceversa). Desde un punto de vista gestáltico la realidad es una *co-construcción* (nadie posee la verdad absoluta, se trata de una colaboración, de un encuentro, de un descubrimiento para todas las partes involucradas). Es desde esta premisa que se maneja el concepto de “lateralidad”, aunque también es necesario hacer cuestionamientos profundos sobre la responsabilidad del psicoterapeuta y su postura de poder, frente al que llega a “pedir ayuda” a quien cree que puede “poseer lo que busca”.

Por ejemplo, la pregunta ética de cómo se implica el clínico en la escucha del sufrimiento *borderline* sin estigmatizar o responder de manera negativa hacia este grupo

¹⁷ El trauma puede ser transgeneracional, tiene una historia de fondo, se puede recrear en las sociedades o en diferentes culturas, porque el común denominador es la experiencia humana y su relación con el mundo (Taylor, 2022).

de pacientes y cuál es su capacidad para apoyar su transformación; o entender que no se está ajeno al mundo y que también se internaliza una cultura globalizada que se *co-construye* sobre la inequidad para que cierta parte de la población sea privilegiada, y por tanto, hay que trabajar y tener consciencia del propio privilegio cuando trabajamos con el dolor humano (Fernández Guerrero, 2017; Vidal, 2013).

Desde esta postura, la realidad no parece una postura objetiva ni subjetiva, ergo la neurofisiología comparte que sin “observador” no se puede comprender al ser-en-interacción con su campo inmediato, empero, también el ser se *co-construye* en un entorno determinado (que no depende totalmente de la persona, sino de la interacción en conjunto de los elementos del campo). No existe un sólo punto de partida para observar un fenómeno (es necesario cuestionar la unidimensionalidad hegemónica del positivismo), aunque existen muchas “trampas” perceptivas que pueden “empañar” la visión compartida, como sucede en la ausencia *borderline*, donde la persona oscila entre estar en contacto con y estar fuera de contacto con. La desconexión que existe con su entorno y su *self*¹⁸, dificulta el mantenimiento de relaciones estables y coherentes que sirvan como un *ground* relacional (apoyo) y sumada con la angustia por el contacto/abandono el sufrimiento *borderline* origina conductas impulsivas, desbordantes, con intentos de cortar/mantener el vínculo. Lo anterior puede ser frustrante, confuso, cansino y desmoralizante para el psicoterapeuta. Esta inestabilidad emocional no se puede sostener, no sólo por la incapacidad para integrar los opuestos, sino por las fronteras débiles y permeables del *self* que contribuyen una identidad borrosa (de hecho, la pregunta ontológica del cluster B podría ser: ¿quién soy?) (Francesetti et al., 2013).

Esta ausencia “prepsicótica” que interrumpe el contacto del proceso dinámico y que causa oscilaciones y distorsiones, son clave para entender las conductas y cambios bruscos de ánimo en las personas con este sufrimiento, donde el paciente confunde constantemente sus propias necesidades y tiene dificultades para expresarlas en sus relaciones. Desde una mirada clínica convencional (que incluso podría mantener un clínico formado en enfoque Gestalt), cualquier intento por esbozar, custodiar y mantener un sentido del *self* más sólido por parte de la persona, puede ser fácilmente deslegitimizado al etiquetar la conducta como “enferma”, que debe ser a toda costa “interrumpida” para que surja un patrón “diferente”; y es que, si no se tiene un buen *ground*, la sorpresa para el psicoterapeuta será una respuesta congruente al sufrimiento *borderline*, es decir, la repetitiva figura de estabilidad-inestabilidad que el paciente

¹⁸ De igual forma las inhibiciones e intensidades físicas y emocionales de este sufrimiento, pueden llevar a que se presenten somatizaciones. En esta desconexión corporal, también se desconecta el dolor, siento el cuerpoobjeto escindido por la época (intelectual o emocional, dolor o placer...).

acostumbra. Forzar la relación, forzar el proceso, y no tomar en cuenta la historia de la herida, puede fomentar la incongruencia e incoherencia en el paciente y en la relación, sin otorgar mayor claridad donde el caos que desdibuja la frontera insiste en permanecer cuando contribuimos a este sufrimiento (Francesetti et al., 2013).

A manera de cierre: ¿El límite de qué?

Si pensamos en la frontera, en el límite, en esta franja intersticial que separa y une, podríamos decir que somos seres fronterizos, ya que, constantemente la habitamos. Somos seres de límites, donde la metáfora y el enigma son parte del cerco que nos hace encontrarnos y alejarnos, y donde constantemente se mueven los límites, ya que, no existen periferias universales ni absolutas. Este territorio del entre, está lleno de posibilidades, de dualismos, de complejidades, de oscilaciones y es fundamental para la *co-construcción* de nuestras relaciones. Es debido a lo anterior, que desde el enfoque Gestalt se dice que el sufrimiento *borderline* es una “herida en la frontera”, al suponer una ambigüedad de sintomatología y una dificultad para establecer encuentros *co-creados* desde la presencia. No es de extrañarse que los pacientes con esta ausencia constantemente confundan y cuestionen sus propios límites, sobre cómo estructurar lo que deciden o cómo gestionar sus interacciones con el campo desde lugares que no sean extremos, incluso que surjan dudas dicotómicas constantes sobre si “hicieron lo correcto o no”.

Algunas luces y claridades que nos puede brindar la palabra límite: es que define un espacio geográfico que separa dos territorios (neurosis y psicosis), que en matemáticas puede referirse a una secuencia infinita de magnitudes (llevar la regulación emocional “al límite”, o que la persona se sienta constantemente en el límite de sus emociones), en filosofía se puede referir a la imposibilidad de acceder a determinados conocimientos (a la propia identidad o la dificultad para establecer relaciones interpersonales nutricias), y que en general se trate de un significado sobre el extremo de algo (sin resoluciones dialécticas, dificultad para controlar los impulsos, conductas aniquilantes...). Otro aspecto a considerar es tener consciencia que los límites entre lo “sano” y lo “enfermo” no se establecen simplemente por “evidencia”, sino que también entran en juego las percepciones intersubjetivas sobre el sufrimiento experimentado que están sujetas a contextos socioculturales. Y para añadir otro componente a la ecuación, se debe tomar en cuenta que las limitaciones (algunas ya mencionadas) del psicoterapeuta, también supondrán un “límite” para el crecimiento de personas con sufrimiento *borderline*, si no trabajamos en desarrollar nuestras herramientas clínicas y humanas.

BIBLIOGRAFÍA

- American Psychiatric Association. (1980). *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders* (3rd ed.). American Psychiatric Association.
- Bozzatello, P., Rocca, P., Baldassarri, L., Bosia, M., & Bellino, S. (2021). The Role of Trauma in Early Onset Borderline Personality Disorder: A Biopsychosocial Perspective. *Front Psychiatry*. DOI: 10.3389/fpsyt.2021.721361
- Buchanan, E. & Smith, A. (2021). Gender Differences in the Perception of Aggressive Behavior. *Psychology of Women Quarterly*, 45(1), 10-25.
- Choi, K. & Kim, S. (2019). Cultural Differences in the Perception and Expression of Borderline Personality Disorder Symptoms. *Asian Journal of Psychiatry*, 44, 213-219.
- Connell, R. (2005). *Masculinities*. University of California Press.
- Fernández-Guerrero, M. J. (2017). Los confusos límites del trastorno límite. *Revista de la asociación española de neuropsiquiatría*, 37(132), 399-413.
- Fisk, S. (30 de Marzo del 2011). Are Women Equivalent to Tools?... To Him, Yes! Sharehope International. <https://sharedhope.org/2011/03/30/are-women-equivalent-to-tools-to-himyes/#:~:text=Equivalent%20to%20Tools%3F%20%E2%80%A6,To%20Him%2C%20Yes!,sexy%20pictures%20of%20women%20before>.
- Francesetti, G., Gecele, M., & Roubal, M. (2013). *Terapia Gestalt en la práctica clínica. De la psicopatología a la estética del contacto*. La sociedad de Cultura Valle-Inclán.
- Gothreau, C., Alvarez, A., & Friesen, A. (2022). Objectified and Dehumanized: Does Objectification Impact Perceptions of Women Political Candidates? *Journal of Experimental Political Science*, 10(2), 174-187. DOI: <https://doi.org/10.1017/XPS.2022.15>
- Gunderson, J., & Links, P. (2014). *Borderline Personality Disorder: A Clinical Guide*. American Psychiatric Publishing.
- Igarashi, H., Hasui, C., Uji, M., Shono, M., Nagata, T., & Kitamura, T. (2010). Effects of child abuse history on borderline personality traits, negative life events, and depression: A study among a university student population in Japan. *Psychiatry Research*, 180 (2-3), 120-125.
- Kernberg, O. (1995). *Borderline Conditions and Pathological Narcissism*. (The Master Work Series). Reissue edición.
- Kraepelin, E. (1921). *Psychiatrie: Ein Lehrbuch für Studierende und Ärzte* (Psiquiatría: Un manual para estudiantes y médicos). Documento Word.
- Linehan, M. M. (2014). *DBT Skills Training Manual* (2nd ed.). The Guilford Press.
- López, M. (2016). *Perspectivas Culturales en la Salud Mental: Teoría y Práctica*. Ediciones Akal.
- Main, M. & Solomon, J. (1896). Discovery of an insecure-disorganized/disoriented attachment pattern. In T. B. Brazelton & M. W. Yogman (Eds.). *Affective Development in Infancy*, 95-124. Ablex.
- Pérez, M. (2010). La violencia de género: una mirada crítica desde la psicología social. *Revista de Psicología Social*, 25(2), 207-223.
- Rodríguez Torres, N. (2020). El derecho a existir: Conocer las experiencias asexuales de cuatro participantes como ajustes creativos a través de la mirada de campo. (Tesis Maestría). Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt.
- Rogers, C. (2010). *El proceso de convertirse en persona*. México: Paidós.
- Spagnuolo Lobb, M. (2022). Depressive experiences. (Clase). Instituto di Gestalt H.C.C. Italy.
- Stern, A. (1938). The Borderline Syndrome. *American Journal of Psychiatry*, 95(2), 157- 164.

- Taylor, M. (2022). Oppression, Trauma and the Body (Clase). Instituto di Gestalt H.C.C.
- Tse, S. & Yip, K. (2023). Understanding Aggressive Women in Machismo Cultures: A Social Psychological Perspective. *International Journal of Psychology*, 58(2), 182-193.
- Vidal, J. (2013). La búsqueda de la realidad o de la verdad: Una aproximación a partir de la teoría sociológica. *Cinta moebio*, 47, 95-114.
- Watzlawick, P. (2018). *La realidad de la realidad: La construcción de la realidad en la comunicación*. Ediciones Gedisa.